

Oktabr, 2025-Yil

ЁШЛАР ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ ОМИЛЛАР: ДЕТЕРМИНАНТ ВА РИСК ФАКТОРЛАРИ МОДЕЛИ

Хуррамов Алишер Суёнович

©Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги Университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18378075>

Аннотация. Тезисда глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида ёшлар ҳуқуқбузарлиги профилактикасининг миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан стратегик аҳамияти асосланади. Ёшлар ҳуқуқбузарлиги детерминацияси “тизимли ёндашув”да — индивид, оила, мактаб, тенгдошлар, маҳалла/жамоа ва макроижтимоий муҳит ўртасидаги ўзаро таъсирлар контекстида таҳлил қилинади.

Экологик тизимлар (микро–мезо–экзо–макро–хроно) логикаси доирасида риск омилларининг “мультипликатив эффекти”, ёшга доир жиноятчилик эгри чизиги (*age-crime curve*), эрта бошланиш ва дезистенция омилларининг профилактикадаги аҳамияти очиб берилади.

Хулосада жазолаш моделига нисбатан риск-омиллар парадигмаси устуворлиги, оила–мактаб–тенгдошлар муҳитини бир вақтнинг ўзида қамраб олувчи комплекс интервенциялар, шунингдек таълим тизимида ҳуқуқий таълим ва медиатив кўникмаларни институционаллаштириши бўйича таклифлар баён этилади.

Калит сўзлар: ёшлар ҳуқуқбузарлиги; детерминант; риск фактори; тизимли модел; экологик тизимлар; микро–мезо–макро; оила; мактаб; тенгдошлар; маҳалла; *age-crime curve*; эрта бошланиш; дезистенция; ижтимоий профилактика; комплекс интервенция; ҳуқуқий таълим; медиация.

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ МОЛОДЁЖНУЮ ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ: СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ДЕТЕРМИНАНТ И ФАКТОРОВ РИСКА

Аннотация. В тезисах обосновывается стратегическая значимость профилактики молодёжной делинквентности в условиях глобализации и цифровой трансформации. Детерминация правонарушений анализируется в логике системного подхода — через взаимодействие индивидуальных характеристик, семьи, школы, группы сверстников, местного сообщества и макросоциальных условий.

В рамках экологической модели (микро–мезо–экзо–макро–хроносистемы) раскрываются накопительный (“мультипликативный”) эффект рисков, возрастная кривая преступности (*age-crime curve*), различия между ранним началом и подростковым пиком, а также факторы дезистенции.

В выводах акцентируется переход от карательной модели к парадигме факторов риска, необходимость комплексных интервенций, одновременно охватывающих семью–школу–сверстников, и предлагаются направления институционализации правового образования и медиативных практик в образовательной среде.

Ключевые слова: молодёжная делинквентность; детерминанты; факторы риска; системная модель; экологический подход; микро–мезо–макро уровни; семья; школа; сверстники; маҳалла/сообщество; *age-crime curve*; раннее начало; дезистенция; социальная профилактика; комплексные интервенции; правовое образование; медиация.

**DRIVERS OF YOUTH DELINQUENCY: A SYSTEMIC MODEL OF DETERMINANTS
AND RISK FACTORS**

Abstract. *This thesis highlights the strategic importance of preventing youth delinquency amid globalization and rapid digital transformation. Youth offending is examined through a systemic lens that connects individual characteristics with nested social environments—family, school, peer groups, community institutions, and broader macro-level conditions.*

Using an ecological framework (micro–meso–exo–macro–chrono systems), the paper explains how risk factors accumulate and interact (a “multiplicative” effect), discusses the age–crime curve, distinguishes early-onset patterns from adolescent-limited delinquency, and outlines key desistance mechanisms. The conclusion argues for shifting from a punishment-centered approach toward a risk-factor paradigm, prioritizing multi-component interventions that simultaneously target family–school–peer contexts, and strengthening prevention through institutionalized legal education and mediation-related skills within educational settings.

Keywords: *youth delinquency; determinants; risk factors; systemic model; ecological framework; micro–meso–macro levels; family; school; peers; community; age–crime curve; early onset; desistance; social prevention; multi-component interventions; legal education; mediation.*

Глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фақат ҳуқуқий эмас, балки миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам стратегик аҳамият касб этмоқда. Президент *Ш.М.Мирзиёев*¹ таъкидлаганидек, ёшларнинг онги ва қалбини ёт ғоялардан ҳимоя қилиш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш давлат учун энг муҳим вазифалардан биридир. Шу боис ёшлар жиноятчилигига қарши курашиш оқибатни бартараф этиш билан чекланмасдан, уни келтириб чиқарувчи тизимли омиллар (детерминантлар) ва риск факторларини илмий асосда аниқлашни талаб қилади.

Шу ўринда, хорижий олимлардан *У.Бронфенбреннер* фикрига кўра, инсон ривожланишини шахснинг ўзи яшаётган муҳит билан динамик муносабати сифатида белгилаб, тизимлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни (мезотизим) ривожланиш учун ҳал қилувчи омил деб ҳисоблайди. Унинг қарашига кўра, ҳар бир бола камида битта унга содик бўлган ва унинг ривожланишига масъул катта ёшли шахсга (ҳимоя омили) муҳтождир².

Тизимли моделнинг криминологик жиҳатлари *Д.Фаррингтон* томонидан ишлаб чиқилган Интеграциялашган когнитив антисоциал потенциал (ICAP) назариясида ўз аксини топган. Олим жиноят содир этиш сабабларини ўрганишда иккита асосий саволни ўртага ташлайди: “*Нега одамлар ҳуқуқбузар бўлади?*” ва “*Нега улар айнан маълум бир вазиятда жиноят содир этади?*”. Олим узоқ муддатли антисоциал потенциални (моделлаштириш, ижтимоийлашув) ва қисқа муддатли потенциални (вазиятга боғлиқ мотивация) фарқлайди.

¹ *Мирзиёев Ш.М.* “2021 йил мамлакатимизда Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” деб эълон қилинди” (Олий Мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатнома доирасида, 29.12.2020) // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти. — Электрон манба.

² *Bronfenbrenner U.* The Ecology of Human Development. – Harvard University Press, 1979. – Б. 3, 9, 164.

Oktabr, 2025-Yil

Унинг тадқиқотларига кўра, паст академик ўзлаштириш ва оилавий низолар узок муддатли антисоциал потенциалнинг шаклланишига бевосита ҳисса қўшади³.

Шунингдек, Ўзбекистонлик ҳуқуқшунос олимлар ёшлар жиноятчилиги детерминантларини миллий менталитет ва ижтимоий институционал назорат (оила, маҳалла) контекстида тадқиқ этганлар. Жумладан, *М.Х.Рустамбаев* ва *С.С.Ниёзова* оилавий муҳитнинг виктимологик таъсирини ўрганиб, оиладаги ижтимоий носоғлом муҳит, бола манфаатларига зид ҳаракатлар ва ота-онанинг эътиборсизлиги (neglect) шахсда ҳуқуққа хилоф ҳуқ-атворга мойилликни келтириб чиқарувчи бирламчи детерминант эканлигини таъкидлайдилар. Олимларнинг фикрича, оилавий зўравонлик боланинг ижтимоийлашув жараёнини бузиб, уни девиант траекторияга йўналтиради⁴. *Б.А.Миразов* эса ёшлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда ижтимоий-психологик омиллар ва тарбиявий жараёндаги бўшлиқларни тизимли равишда таҳлил қилади. Унинг қарашига кўра, вояга етмаганларнинг қонуний вакиллари томонидан етарлича назорат қилинмаслиги ва жамоатчиликнинг эътиборсизлиги ҳуқуқбузарлик содир этилишининг асосий шарт-шароитларидан биридир⁵. Бундан ташқари, *М.К.Ўразалиев* эса ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқишида вояга етмаганлар шахси шаклланишининг иккита механизмини фарқлайди: ташкилий ва давомли ижтимоий амалиётдир. Шунингдек, олимнинг ҳулосасига кўра, шахс шаклланишининг ғоят муҳим босқичида тарбия ва муайян ижтимоий муҳит таъсири детерминация жараёнида ҳал қилувчи роль ўйнайди⁶.

Юқорида келтирилган олимларнинг илмий назарий қарашларини таҳлилидан келиб чиқиб, бугунги кунда ёшлар ҳуқуқбузарликларини ўрганишда тизимли ёндашув индивидни бир-бирига киритилган ижтимоий тизимларнинг бир қисми сифатида қарашни назарда тутати. Бу соҳадаги энг нуфузли концепциялардан бири *Бронфенбреннернинг* экологик тизимлар назарияси бўлиб, у ёшларнинг ҳуқ-атвори ва фаровонлиги концентрик даражалар кўринишида ташкил этилган ижтимоий муҳит таъсирида шаклланишини таъкидлайди⁷. Бу ёндашув рисклар ҳақидаги турли маълумотларни ягона тузилмага бирлаштиришга ёрдам беради, бунда ҳар бир даража бошқасига таъсир қилади.

Бунда тизимли модель доирасида ўзаро таъсирнинг қуйидаги даражаларга ажратилади:

1. *Микротизим*: шахсга бевосита таъсир кўрсатадиган оила, тенғурлар ва мактаб каби бевосита муҳит.

2. *Мезотизим*: микротизимнинг турли элементлари ўртасидаги ўзаро таъсирлар мажмуи (масалан, ота-оналар ва ўқитувчилар ўртасидаги муносабатлар).

³ *Farrington D.P.* The Integrated Cognitive Antisocial Potential (ICAP) Theory // Integrated developmental and life-course theories of offending. – New Brunswick: Transaction, 2005. – Б. 73, 78.

⁴ *Rustambayev M.X., Niyozova S.S.* Viktimologiya: Umumiy qism. Darslik. – Toshkent: JXU, 2021. – Б. 239.

⁵ *Mirazov B.A.* Voyaga etmaganlar jinoyatchiligi determinantlari // Journal of Science-Innovative Research. – 2024. – Б. 88.

⁶ *Ўразалиев М.К.* Вояга етмаганлар жиноятчилигининг сабаблари нимада? // ЎЗА. – 2022. – 29 май.

⁷ Applying ecological systems theory to juvenile legal system interventions outcomes research: a measurement framework // [Frontiers | Applying ecological systems theory to juvenile legal system interventions outcomes research: a measurement framework](#)

Oktabr, 2025-Yil

3. *Экзотизим*: ёш шахсга бевосита таъсир қилмайдиган, лекин унинг ҳаётига таъсир этувчи ижтимоий тузилмалар (ота-онанинг иш жойи, маҳаллий ҳокимият органлари, ҳуқуқий тизим).

4. *Макротизим*: жамиятнинг кенг маданий меъёрлари, қонунлари, иқтисодий шароитлари ва ижтимоий қадриятлари.

5. *Хронотизим*: вақт омили, шу жумладан индивид ҳаётидаги ўзгаришлар ва кенгроқ ижтимоий-тарихий трансформациялар⁸.

Ушбу тузилма криминологларга макро даражадаги ўзгаришлар (масалан, иқтисодий инқироз ёки жамиятнинг рақамлашиши) микротизимлар (оила) орқали қандай акс этишини ва оқибатда ёш шахснинг индивидуал танловига қандай таъсир қилишини таҳлил қилиш имконини беради. Тизимли таҳлил, шунингдек, “мультипликатив эффект” нинг муҳимлигини таъкидлайди: турли даражадаги риск омилларининг тўпланиши жиноят содир этиш эҳтимолини геометрик прогрессияда оширади. Масалан, олти ёки ундан ортик таваккалчилик омилига дучор бўлган ўн ёшли бола, фақат битта омилга дуч келган болага қараганда, 18 ёшга тўлгунига қадар зўравонлик ҳаракатларини содир этиш эҳтимоли 10 баравар юқори бўлади⁹.

Тизимли моделнинг марказий тушунчаси “ёшга доир жиноятчилик эгри чизиги” (age-crime curve) ҳисобланади. Кўпгина жамиятларда кузатиладиган ушбу универсал қонуният ҳуқуқбузарликларнинг тарқалиши болаликнинг охирида ўсишни бошлашини, ўсмирлик даврида (15 ёшдан 19 ёшгача) энг юқори чўққисига чиқишини ва кейин 20 ёшнинг бошларида пасайишини кўрсатади¹⁰. Ушбу эгри чизикнинг тизимли таҳлили муҳим жиҳатларни очиб беради. Чунки, зўравонлик жиноятлари учун эгри чизик одатда мулкий жиноятларга қараганда кечроқ чўққисига чиқади, қизларда эса бу чўққи ўғил болаларга қараганда эртароқ содир бўлади¹¹.

Профилактиканинг самарали моделларини ишлаб чиқиш учун ҳуқуқбузарликни эрта бошлаганлар (12 ёшгача) ва девиант хулқ-атвори фақат ўсмирлик даврида намоён бўлганларни ажратиш жуда муҳимдир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эрта бошлаган (“early-onset”) ҳуқуқбузарларнинг катта ёшда сурункали жиноятчи бўлиш эҳтимоли анча юқори¹². Шу билан бирга, ёшларнинг салмоқли қисми (40 фоиздан 60 фоизгача) катта ёшга етганда ҳуқуқбузарлик содир этишни тўхтатади, бу эса ижтимоий тизимга ўрнатилган дезистенция (жиноий фаолиятни тўхтатиш) омиллари мавжудлигини кўрсатади¹³.

Тизимли моделнинг биринчи даражаси ҳуқуқбузарликларнинг ички детерминантлари бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлган индивидуал хусусиятларга қаратилган. Бу омилларга генетик мойиллик, ривожланишнинг биологик хусусиятлари ва шахснинг психологик хусусиятлари киради.

⁸ <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1177568/full>

⁹ Michael Shader, Ph.D., is a Social Science Program Specialist in the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention's (OJJDP's) Research and Program Development Division // <https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojjdp/frd030127.pdf>

¹⁰ From Youth Justice Involvement to Young Adult Offending // <https://nij.ojp.gov/topics/articles/youth-justice-involvement-young-adult-offending>

¹¹ <https://nij.ojp.gov/topics/articles/youth-justice-involvement-young-adult-offending>

¹² Gail A. Wasserman, Kate Keenan, Richard E. Tremblay, John D. Coie, Todd I. Herrenkohl, Rolf Loeber, and David Petechu “Risk and Protective Factors of Child Delinquency” // <https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojjdp/193409.pdf>

¹³ From Youth Justice Involvement to Young Adult Offending // ўшаа манбаа

Oktabr, 2025-Yil

Криминологлар биологик детерминантлар ва кейинги хулқ-атвор ўртасидаги боғлиқликка алоҳида эътибор беришади. Масалан, истиқболли тадқиқотларда зўравон жиноятчиларнинг 80 фоизда туғруқ асоратлари юқори бўлганлиги аниқланган (*жиноят содир этмаганларда бу кўрсаткич*

47 фоиз)¹⁴. Бу биологик заифликлар ноқулай ижтимоий муҳит билан ўзаро таъсирга киришиб, агрессив хулқ-атвор ривожланиши учун замин яратиши мумкин. Шунга қарамай, *тизимли модель биология* — бу тақдир эмаслигини таъкидлайди; эмпатия ва катталарни хурсанд қилишга тайёрлик каби просоциал хислатлар биологик рискларга қарши кучли буфер бўлиб хизмат қилиши мумкин¹⁵.

Когнитив омиллар ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди. Интеллектуал ривожланишдаги камчиликлар ва мактабдаги паст ўзлаштириш кўпинча жиноятчилик йўлига эрта кириш билан боғлиқ. Бошқа томондан, юқори интеллект ва яхши академик қобилиятлар ёшларга атроф-муҳитнинг ноқулай шароитларини муваффақиятли енгиб ўтишга ёрдам берадиган муҳим ҳимоя омилларидир¹⁶.

Тизимли моделда оила хулқ-атвор асослари қўйиладиган энг муҳим микротизим сифатида қаралади. Оила билан боғлиқ детерминантларни таркибий (*оила таркиби, ҳажми*) ва функционал (*муносабатлар сифати, тарбия усуллари*) га бўлиш мумкин.

Тадқиқотлар оиладаги зиддиятлар ва дисфункцияни ёшлар делинвентлигининг асосий предикторлари сифатида доимий равишда аниқлайди¹⁷. Болаларга нисбатан шафқатсиз муомала, жисмоний ёки эмоционал зўравонлик, шунингдек, боланинг эҳтиёжларига эътибор бермаслик кейинчалик антисоциал хулқ-атворга айланадиган чуқур психологик жароҳатларни келтириб чиқаради. *Тревис Хиришининг* ижтимоий назорат назариясига кўра, ҳуқуқбузарликлар кўпинча ота-оналар билан кучли ижтимоий алоқаларни ўрната олмаслик натижасидир¹⁸.

Оилавий рискнинг тизимли омилларига қуйидагилар киради:

- *Ноадекват ёки изчил бўлмаган тарбия усуллари (ҳаддан ташқари қаттиққўллик ёки назоратнинг мутлақо йўқлиги).*
- *Ота-оналарда жиноий ўтмишининг мавжудлиги ёки улар томонидан психоактив моддалар истеъмол қилиниши.*
- *Оилавий можаролар ва уйдаги зўравонликнинг юқори даражаси.*
- *Камбағаллик ва оиланинг паст ижтимоий-иқтисодий ҳолати*¹⁹.

Ота-оналарнинг антисоциал хулқ-атвори ижтимоий ўрганиш механизмлари орқали бола учун намуна бўлиб хизмат қиладиган “*жиноий ворислик*” айниқса хавфли омил ҳисобланади. Бироқ, тизимли модель салбий таъсирни зарарсизлантиришга қодир бўлган муҳим ҳимоя омилларини ҳам ажратиб кўрсатади. Она ёки ота билан яқин эмоционал боғлиқлик, ота-оналар томонидан сифатли мониторинг ва авторитар (лекин адолатли)

¹⁴ Risk Factors for Delinquency: An Overview by Michael Shader

¹⁵ Risk & Protective Factors // What are Risk and Protective Factors?

¹⁶ Risk and Protective Factors and Interventions for Reducing Juvenile Delinquency: A Systematic Review // <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/9/474>

¹⁷ Youth Violence, Crime and Juvenile Justice // <https://doi.org/10.3390/socsci12090474>

¹⁸ Ўша манбаа: <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/9/474>

¹⁹ Global Health Services and Administration, The School of Business, University of Maryland Global Campus, Adelphi, MD 20774, USA

тарбия услуги жиноий фаолиятга жалб қилиниш эҳтимолини сезиларли даражада камайтиради²⁰.

Улғайиш жараёнида оила таъсири тенгдошлар ва мактаб муҳитининг таъсири билан тўлдирилади, баъзан эса алмаштирилади. Ушбу босқичда тизимли модель муҳим ўтишни қайд этади. Агар болаликнинг эрта даврида асосий детерминантлар индивидуал ва оилавий омиллар бўлса, ўсмирлик даврида уйдан ташқаридаги ижтимоий алоқалар биринчи ўринга чиқади²¹.

Хуқуқбузарлар билан мулоқот қилиш ёшлар жиноятчилигининг энг кучли предикторларидан бирidir. Тенгдошлар нафақат жиноят содир этиш учун имконият яратади, балки қонун бузилишини оқлайдиган қадриятлар тизимини ҳам шакллантиради.

Тўдалар ва ёшлар гуруҳларида қатнашиш содир этилаётган хуқуқбузарликларнинг оғирлиги ва такрорийлигини оширади²². Қизиғи шундаки, тизимли модель бу омилни динамик сифатида кўриб чиқади: катта ёшда никоҳ қуриш ва оила пайдо бўлиши кўпинча девиант тенгдошлар билан ўтказиладиган вақтнинг қисқариши ҳисобига жиноий фаолиятнинг тўхташига олиб келади²³.

Мактаб дефицити — ўқишга иштиёқнинг пастлиги, ўзлаштиришнинг ёмонлиги ва ўқитувчилар билан зиддиятлар — жиддий риск омили сифатида намоён бўлади. Мактаб нафақат таълим маркази, балки просоциал интеграция платформаси вазифасини ҳам бажаради. Мактабнинг ўқувчиларнинг академик ва ижтимоий-эмоционал эҳтиёжларини қондира олмаслиги уларнинг бегоналашишига ва антисоциал доиралардан тан олиниш излашига олиб келиши мумкин²⁴. Аксинча, мактаб ҳаётига жалб қилинганлик ва педагоглар билан қўллаб-қувватловчи муносабатларнинг мавжудлиги кучли ҳимоя механизми бўлиб хизмат қилади²⁵.

Ёшлар жиноятчилигининг тизимли модели макро даражадаги омилларни ҳисобга олмасдан тўлиқ бўлмайди. Буларга ижтимоий-иқтисодий тенгсизлик, маданий қарашлар ва давлат институтлари ишининг сифати киради. Ёшлар муаммолари кўпинча кенг жамият инқирозларининг аксидир.

Иқтисодий беқарорлик, ишсизлик ва жиноятчилик даражаси юқори бўлган ноқулай ҳудудларда яшаш девиант хулқ-атвор қонуний имкониятлар йўқлигига мослашиш усулига айланадиган муҳитни яратади²⁶. Жамиятнинг *ижтимоий дезорганизацияси* — ижтимоий институтлар (*маҳалла, клублар, маҳаллий жамоалар*) самарали назоратни таъминлай олмаса — ёшлар жиноятчилигининг ўсиши билан бевосита боғлиқ²⁷.

²⁰ Conceptualization, H.Z.; methodology, H.Z.; software, R.V.; validation, H.Z.; investigation, A.A., R.V. and A.N.P.; resources, A.A., R.V. and A.N.P.; writing—original draft preparation, A.A., R.V. and A.N.P.; writing—review and editing, A.A., R.V., A.N.P. and H.Z.; supervision, H.Z.; project administration, A.A.; funding acquisition, H.Z. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

²¹ <https://youth.gov/>

²² U.S. Department of Justice Office of Justice Programs Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

²³ <https://youth.gov/youth-topics/juvenile-justice/risk-and-protective-factors>

²⁴ https://www.researchgate.net/publication/228817298_Understanding_Young_Offenders_Developmental_Criminology

²⁵ <https://youth.gov/youth-topics/juvenile-justice/risk-and-protective-factors>

²⁶ <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1177568/full>

²⁷ <https://youth.gov/youth-topics/juvenile-justice/risk-and-protective-factors>

Oktabr, 2025-Yil

Маданий омиллар, масалан, ОАВда зўравонликни улуғлаш, “пулга сизгиниш” ва коррупция кадриятларининг тарқалиши ёшлар учун салбий намоёиш эффектини яратади, уларнинг ҳаёт фалсафаси ва дунёқарабини бузади²⁸. Бундай шароитда ёшларнинг ҳуқуқий онги цинизм ва қонунга ҳурматсизлик асосида шаклланади.

Ўзбекистон Республикаси контекстида ёшлар жиноятчилиги ва унинг профилактикаси миллий анъаналар, ҳуқуқий тизимни ислоҳ қилиш жараёни ва минтақанинг ижтимоий-демографик хусусиятлари билан боғлиқ ўзига хос детерминантларга эга. Тизимли таҳлил шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг ўсиш динамикаси кузатилди, бу эса давлат томонидан шошилиш чоралар кўришни талаб қилди.

Кўрсаткич / Характеристика	Ўзбекистон бўйича маълумотлар ²⁹ (2022-2024 йй.)
Ўсиш динамикаси (2022 й.)	14% га кўпайиш
Ўсиш динамикаси (2023 й.)	17% га кўпайиш
Жорий ҳолат (2024 й.)	Барқарорлашиш ва 1,5% га камайиш
Асосий жиноят турлари	Ўғрилик, безорилик, фирибгарлик, гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятлар

Ўзбекистон профилактика моделининг ўзига хос хусусиятларидан бири “маҳалла” институтидан тизимли назорат ва қўллаб-қувватлаш элементи сифатида фойдаланишдир.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, оиладаги анъанавий тарбия усуллари маҳалладаги жамоатчилик назорати билан биргаликда жиноятчиликни жиловлоччи асосий омиллар ҳисобланади. Бироқ, ота-оналарнинг меҳнат миграцияси ва оила ичидаги алоқаларнинг заифлашиши каби замонавий муаммолар янги рискларни келтириб чиқармоқда³⁰.

Ўзбекистон учун хос бўлган таваккалчилик омиллари:

- оилаларда ҳуқуқий таълим ва тарбия тизимидаги камчиликлар;
- назоратсиз рақамли муҳитнинг ўсиши, бу ёшларни кибержиноятчиликка жалб қилишга ёрдам беради³¹;
- ҳудудларни ривожлантиришдаги ижтимоий-иқтисодий номуаносибликлар;

²⁸ Preventing and Reducing Juvenile Delinquency with the Organizational Advantages of the CYL // https://www.researchgate.net/publication/266645034_Preventing_and_Reducing_Juvenile_Delinquency_with_the_Organizational_Advantages_of_the_CYL

²⁹ Journal of Learning on History and Social Sciences 2(3):222-231

³⁰ Prevention and Prophylaxis of Youth Delinquency and Peculiarities of Appointing Punishment to Minors during a Pandemic // January 2021 Psychology and Education Journal 58(1):1043-1049

³¹ https://www.researchgate.net/publication/396314697_JUVENILE_DELINQUENCY_CAUSES_LEGAL_ANALYSIS_AND_PREVENTIVE_MEASURES

• *давлат органлари томонидан профилактика тадбирларининг етарлича манзилли эмаслиги*³².

Ушбу рискларни зарарсизлантириш учун Ўзбекистонда “Фидокор ёшлар” жамоат патруллари ва профилактика инспекторлари ёрдамчилари (“Маҳалла посбони”) фаолияти каби ташаббуслар фаол жорий этилмоқда, бу эса микротизим даражасида жамоат хавфсизлигини оширишга хизмат қилади³³.

Тизимли модель нафақат ҳуқуқбузарлик сабабларини тушунтиради, балки жиноий турмуш тарзидан чиқиш йўллари ҳам таклиф қилади. Дезистенция жараёни кўпинча ёш шахс ҳаётида янги ижтимоий алоқалар ва мажбуриятларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлиб, улар конформизмга қизиқиш уйғотади.

Ёшлар жиноятчилигини олдини олишнинг асосий омилларига қуйидагилар киради:

1. *Барқарор иш билан таъминланиш*: Иш нафақат даромад келтиради, балки вақтни тизимлаштиради ва жиноят содир этиш имкониятларини камайтиради³⁴.

2. *Никоҳ ва сифатли оилавий муносабатлар*: Оила қуриш ва турмуш ўртоғи билан бирга яшаш ёш эркаклар орасида жиноятчилик даражасини сезиларли даражада камайтиради³⁵.

3. *Ҳарбий хизмат*: Муайян шароитларда армия интизомни таъминлайдиган ва ўтмишдаги салбий муҳит билан алоқани узадиган институт бўлиб хизмат қилиши мумкин³⁶.

Шу билан бирга, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими (*ИИО, Миллий гвардия, прокуратура, судлар ва Жазони ижро этиш муассасалари*) билан алоқанинг ўзи кейинги жиноятчиликнинг детерминантга айланиши мумкин. Стигматизация³⁷ ва озодликдан маҳрум қилиш жойларида бўлиш кўпинча руҳий саломатликнинг ёмонлашишига, академик ютуқларнинг пасайишига ва просоциал алоқаларнинг узилишига олиб келади, бу эса рецидивни (қайталанишни) келтириб чиқаради³⁸. Шу муносабат билан, замонавий тизимли профилактика моделлари кўпроқ озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган муқобил жазо чораларини қўллашга мойил бўлмоқда³⁹.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, бугунги кунда ёшлар жиноятчилигининг самарали профилактикаси кўп даражали бўлиши ва аниқланган барча детерминантларга таъсир қилиши керак. Жазолаш моделидан “*риск омиллари*” моделига (risk factor paradigm) ўтиш девиант хулқ-атворнинг аниқ сабабларига қаратилган аралашувларни ишлаб чиқиш имконини беради⁴⁰.

³² https://www.researchgate.net/publication/349383039_Prevention_and_Prophylaxis_of_Youth_Delinquency_and_Peculiarities_of_Appointing_Punishment_to_Minors_during_a_Pandemic

³³ Ziyoda Turabaeva “Prevention and Prophylaxis of Youth Delinquency and Peculiarities of Appointing Punishment to Minors during a Pandemic” // Tashkent State University of Law

³⁴ [Archived | From Youth Justice Involvement to Young Adult Offending | National Institute of Justice](#)

³⁵ Ўша манбаа: [Archived | From Youth Justice Involvement to Young Adult Offending | National Institute of Justice](#)

³⁶ Ўша манбаа: [Archived | From Youth Justice Involvement to Young Adult Offending | National Institute of Justice](#)

³⁷ Одамни хатоси, ҳолати ёки ўтмиши учун жамият “*тамғалайди*” ва шу сабабли унга иш, ўқиш, муносабат, хизматлар каби имкониятларда адолатсиз тўсик қўяди.

³⁸ Preventing and Reducing Juvenile Delinquency with the Organizational Advantages of the CYL

³⁹ Applying ecological systems theory to juvenile legal system interventions outcomes research: a measurement framework

⁴⁰ Michael Shader, Ph.D., is a Social Science Program Specialist in the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention’s (OJJDP’s) Research and Program Development Division

Oktabr, 2025-Yil

Илмий назарий ёндашувлар ва юқори сифатли эмпирик далиллар шуни кўрсатадики, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик (айниқса рецидивизм)ни барқарор пасайтириш учун интервенция бир манзилли эмас, балки *оила–мактаб–тенгдошлар муҳитини* бир вақтнинг ўзида қамраб олувчи *комплекс (мультикомпонент) терапевтик дастурлар* кўринишида ташкил этилганда самарадорлик ортади. Хусусан, *Мульти тизимли терапия* моделида ўсмирнинг муаммоли хулқ-атвори унинг шахсий хусусиятларигина эмас, балки оилавий назорат, таълим муассасасига боғлиқ интизомий-академик омиллар, тенгдошлар таъсири ҳамда маҳалла/жамоа ресурслари билан боғлиқ рисклар кесишувида шаклланади, деган ғоя асос қилиб олинади. Шунинг учун *мульти тизимли терапия* интервенцияси ота-онанинг тарбиявий шарҳини кучайтириш, мактаб билан ҳамкорликни тизимлаштириш, салбий тенгдошлар таъсирини чеклаш ва конфликтларни ҳал этиш кўникмаларини ривожлантириш каби йўналишларни параллел равишда амалга оширади. Узок муддатли кузатув натижалари *мульти тизимли терапия* иштирокчиларида жинойий фаолиятнинг кейинги даврда сезиларли камайганини тасдиқлайди: рандомизацияланган клиник синовнинг 13–16 йиллик кузатувида *мульти тизимли терапия* гуруҳида рецидивизм даражаси индивидуал терапия гуруҳига нисбатан паст бўлган, шунингдек ҳибслар сони ва озодликдан маҳрум этиш муассасаларида ўтказилган кунлар миқдори ҳам камайгани қайд этилган⁴¹. Бундан ташқари, 22 йиллик (ўртача) “*midlife*” фоллоу-ап таҳлили *мульти тизимли терапия* таъсири катта ёш давригача сақланиши мумкинлигини кўрсатиб, *мульти тизимли терапия* гуруҳида оғир жиноятлар бўйича рецидивизм пастроқ эканини ва айрим кўрсаткичларда ҳуқуқбузарлик частотаси анча камайганини ёритади⁴².

Комплекс ёндашувнинг яна бир самарали кўриниши — *кўп ўлчовли терапевтик васийлик оиласи* бўлиб, у хулқ-атвор муаммолари чуқур бўлган ва “group care”/институционал муҳитга тушиб қолиш хавфи юқори ўсмирлар учун *структураланган васийлик муҳитини* яратади: изчил қоидалар, рағбат–санкция мувозанати, доимий мониторинг ва мутахассислар супервизияси орқали ўсмирнинг кундалик ижтимоий муҳити қайта ташкил қилинади. Камерал далиллар *кўп ўлчовли терапевтик васийлик оиласи* гуруҳли муассасаларга нисбатан қиёсланганда жинойий мурожаатлар (“criminal referrals”) камайиши ва қариндошлар билан яшашга қайта интеграция кўрсаткичлари яхшиланишини тасдиқлайди⁴³. Амалиёт нуқтаи назаридан, *кўп ўлчовли терапевтик васийлик оиласи* модели “инсон капиталига сармоя” сифатида ҳам баҳоланади: айрим иқтисодий ҳисоб-китобларда *кўп ўлчовли терапевтик васийлик оиласи* бўйича *benefit-to-cost* нисбати ижобий экани кўрсатилган (*масалан, маълум таҳлилда бир иштирокчига тўғри келувчи фойда-харажат нисбати 5,28 атрофида*)⁴⁴.

⁴¹ Schaeffer C.M., Borduin C.M. *Long-term follow-up to a randomized clinical trial of multisystemic therapy with serious and violent juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology.* 2005;73(3):445–453.

⁴² Sawyer A.M., Borduin C.M. *Effects of multisystemic therapy through midlife: a 21.9-year follow-up to a randomized clinical trial with serious and violent juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology.* 2011;79(5):643–652.

⁴³ Chamberlain P., Reid J.B. *Comparison of two community alternatives to incarceration for chronic juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology.* 1998;66(4):624–633.

⁴⁴ Washington State Institute for Public Policy. *Return on Investment: Evidence-Based Options to Improve Statewide Outcomes (July 2011 Update).*

Oktabr, 2025-Yil

Шу билан бирга, *функционал оилавий терапия* оилавий муносабатлар, мулоқот сифати, тарбиявий назорат ва муаммони ҳал қилиш механизмларини кучайтиришга қаратилган далилга асосланган интервенция сифатида тавсифланади. Функционал оилавий терапиянинг муҳим илмий хусусияти — натижа кўп жиҳатдан *моделга содиқлик (fidelity/adherence)* даражасига боғлиқлиги: йирик амалиёт шароитида ўтказилган тадқиқотларда *функционал оилавий терапия* таъсири терапевтнинг протоколга амал қилиши юқори бўлган ҳолатларда сезиларлироқ намоён бўлиши қайд этилган⁴⁵. Айнан шу “fidelity” омили иқтисодий баҳолашларда ҳам аниқ кўринади: Blueprints маълумотларига кўра, *функционал оилавий терапия* компетент (яъни моделга содиқ) тарзда амалга оширилганда *1 доллар харажатга 10,69 доллар фойда* (жиноят харажатларининг олдини олиш ҳисобига) тўғри келган. Шунингдек, компетентлик паст бўлганда эса иқтисодий самара аксинча салбий бўлиши мумкин⁴⁶. Демак, юқорида келтириб ўтилган дастурлардан фойдаланишда асосий методологик хулоса шундан иборатки бўладики, бунда интервенция самараси “дастур номи” билан эмас, балки *тизимли қамров* (оила–мактаб–тенгдошлар) ва *амалга ошириш сифати* (fidelity, кадрлар тайёргарлиги, идоралараро ҳамкорлик) билан бевосита белгиланади; шунинг учун миллий амалиётга татбиқ этишда стандартлар, мониторинг ва баҳолаш индикаторларини олдиндан норматив ва ташкилий жиҳатдан мустаҳкамлаш зарур.

Юқоридаги илмий назарий таҳлиллардан келиб чиқиб, янги Ўзбекистонда профилактика тизимини такомиллаштириш учун интеграциялашган ҳуқуқий ва ижтимоий механизмларни жорий этиш зарур. Асосий эътибор қуйидагиларга қаратилиши керак. Хусусан, таълим тизимини ислоҳ қилишда халқаро тажриба (масалан, Германиядаги “*Мактабда қонун*” ташаббуси, жиноятчиликни 28% га камайтирган)га суяниш орқали мактабларда ҳуқуқий таълим ва криминология асослари бўйича дастурларни жорий этиш⁴⁷ мақсадга мувофиқдир.

Дарҳақиқат, бугунги кунда янги Ўзбекистонда амалдаши янги таҳрирдаги Конституцияга кўра давлат *беул умумий ўрта таълимни кафолатлаши ва умумий ўрта таълим мажбурий* эканлиги, шунингдек умумий ўрта таълим давлат назоратида экани белгиланган⁴⁸. Демак, умумий ўрта таълим мазмунини жамият хавфсизлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш эҳтиёжларига мос равишда янгилаш — давлатнинг конституциявий мажбуриятларидан келиб чиқадиган табиий ва қонуний йўналиш ҳисобланади.

Шу маънода, “*Таълим тўғрисида*”ги Қонунда умумий ўрта таълимнинг мазмуни ва босқичлари белгиланиб, умумий ўрта таълимнинг узлуксиз ва мажбурий тарзда амалга оширилиши назарда тутилган⁴⁹.

⁴⁵ Sexton T., Turner C.W. *The Effectiveness of Functional Family Therapy for Youth with Behavioral Problems in a Community Practice Setting*. **Journal of Family Psychology**. 2010;24(3):339–348.

⁴⁶ Blueprints Programs (Center for the Study and Prevention of Violence). *Functional Family Therapy (FFT) — Cost-Benefit Analysis*

⁴⁷ Normatov D. K. Objective: This study aims to analyze the underlying causes of juvenJUVENILE DELINQUENCY: CAUSES, LEGAL ANALYSIS, AND PREVENTIVE MEASURES

⁴⁸ Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/uz/docs/6445145>

⁴⁹ Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/5013007>

Oktabr, 2025-Yil

Қонуннинг ўзидан келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳулоса шуки, агар умумий ўрта таълим мажбурий бўлса, у нафақат академик билимлар, балки *ҳуқуқий саводхонлик ва фуқаролик масъулияти* каби ижтимоий барқарорлик учун зарур компетенцияларни ҳам қамраб олиши лозим.

Бундан ташқари, давлат сиёсати даражасида ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг “*таянч механизми*” сифатида айнан таълим-тарбиянинг тизимли ва узвийлиги, мактабгача таълимдан бошлаб ҳуқуқий онгни чуқур сингдириш вазифаси қўйилган⁵⁰. Мазкур сиёсий-ҳуқуқий талабдан келиб чиқиб, мактабларда ҳуқуқий таълимни институционаллаштириш (*яъни алоҳида тарғибот ёки даврий тадбирлар даражасида эмас, балки давлат таълим стандартида мажбурий ўқув натижалари сифатида*) профилактиканинг барқарор “*ядроси*”ни шакллантиради.

Айни пайтда миллий қонунчиликда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фақат жазолаш ёки назорат эмас, балки *ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлар тизими* экани таърифланган⁵¹. Қонун профилактиканинг асосий вазифалари қаторида **жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш**, қонунийликни мустаҳкамлаш каби йўналишларни ҳам бевосита белгилайди⁵². Демак, таълим тизими орқали ҳуқуқий таълимни кучайтириш — профилактика тўғрисидаги қонуннинг “*мақсад-вазифа*” логикасига тўлиқ мос келади ва унинг ижросини таъминловчи институционал ечим ҳисобланади.

Таклиф этилаётган “*Ҳуқуқ асослари ва криминология элементлари*” (ёки “*Мактабда ҳуқуқ*”) модули жорий этилиши, биринчи навбатда, ўқувчиларда **ҳуқуқий иммунитетни** шакллантиришга хизмат қилади: ҳуқуқий нормаларга ҳурмат, шахсий ва жамоат манфаатлари мувозанати, зўравонликка муросасиз муносабат, низоларни тинч ҳал қилиш (медиация маданияти), интернет муҳитидаги ҳуқуқий масъулият каби компетенциялар эрта ёшдан барқарор ҳулқ-атвор стандартларини яратади. Бу эса профилактиканинг илмий назариясидаги “*эрта аралашув*” тамойилига мувофиқ равишда риск омилларини илк босқичда нейтраллаштириш имконини беради.

Ушбу нормани айнан “*Таълим тўғрисида*”ги Қонунда мустаҳкамлаш юридик-техника нуқтаи назаридан ҳам асослидир. Чунки давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда тасдиқлаш тизими қонунда белгиланган бўлиб, умумий ўрта таълим стандартларини ишлаб чиқиш ваколати тегишли вазирлик зиммасига юклатилган⁵³. Шу сабабли

9-моддага мажбурий ўқув натижаларини (ҳуқуқий саводхонлик ва фуқаролик масъулияти) киритиш — стандартлар орқали бутун мамлакат бўйлаб бир хил, ўлчанадиган ва мониторинг қилинадиган натижани таъминлайди.

⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “*Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида*”ги ПФ- 5618-сон Фармони

⁵¹ Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/4149765>

⁵² Ўзбекистон Республикасининг “*Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида*”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/2387357>

⁵³ Ўзбекистон Республикасининг “*Таълим тўғрисида*”ги ЎРҚ-637-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/5013007>

Oktabr, 2025-Yil

Ниҳоят, 9¹-модда (“таълим ташкилотларида ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий таълим”) киритиш таклифи ҳуқуқий таълимни фақат фан сифатида ўқитиш билан чекламай, унинг профилактик “инфратузилмаси”ни ҳам белгилаб беради. Шунингдек, ҳуқуқий тарбия дастурлари, профилактик тренинглари ва медиация кўникмалари — таълим муҳитида ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи низо, буллинг, девиант хулқ-атвор каби омилларни камайтиришга хизмат қилади. Бундай ёндашув профилактикани “фақат ҳуқуқни муҳофаза қилиш” функцияси сифатида эмас, балки таълим муассасасига интеграциялашган комплекс ижтимоий-ҳуқуқий механизм сифатида қарор топтиради.

“9¹-модда. Таълим ташкилотларида ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий таълим

Таълим ташкилотлари ўқувчиларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш мақсадида ҳуқуқий тарбия дастурларини амалга оширади.

Таълим ташкилотларида профилактик тренинглари, ҳуқуқий ахборот-тушунириш ишлари, низоларни тинч ҳал қилиш (медиация) кўникмаларини ривожлантириш ҳамда хавфли (риск) хулқ-атворни барвақт аниқлаш ва олдини олиш чоралари қўлланилади. Ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий таълимни ташкил этиш тартиби, модуларнинг мазмуни, ўқув-методик таъминоти ҳамда педагог кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш механизмлари ваколатли давлат органлари томонидан белгиланади.”

Мазкур қонун лойиҳасини қабул қилиниши келажакда:

Биринчидан, мазкур қонун лойиҳасини қабул қилиш натижасида умумий ўрта таълим давлат таълим стандартларида ҳуқуқий саводхонлик ва фуқаролик масъулияти “мажбурий ўқув натижалари” сифатида мустақамланади ҳамда ҳуқуқий тарбия акциявий-эпизодик тадбирлардан чиқиб, тизимли ва узлуксиз таълим сиёсатига айланади. Натижада ўқувчиларда қонунга ҳурмат, ҳуқуқ ва бурчлар мувозанати, жамоат қоидаларига риоя қилиш, адолат ва жавобгарлик каби барқарор ҳуқуқий қадриятлар эрта ёшдан шаклланиб, ҳуқуқий онгнинг институционал ўсиши таъминланади.

Иккинчидан, 7–11-синфларда “Ҳуқуқ асослари ва криминология элементлари” (ёки “Мактабда ҳуқуқ”) модулини босқичма-босқич жорий этиш орқали профилактика реактив (ходисадан кейинги) ёндашувдан проактив (эрта аралашув ва эрта огоҳлантириш) моделига яқинлашади. Бу риск омилларини (буллинг, тажовузкор хулқ-атвор, гуруҳ таъсири, интернетдаги ҳуқуқбузарликлар, аддиктив хулқ) илк босқичда аниқлаш ва нейтраллаштириш имкониятларини кенгайтиради, мактаб муҳитида ҳуқуқбузарликларга олиб келувчи сабаблар билан манзилли ишлаш механизмини кучайтиради.

Учинчидан, қонунга киритилаётган 9¹-модда доирасида ҳуқуқий тарбия дастурлари, профилактик тренинглари ҳамда медиация (низоларни тинч ҳал қилиш) кўникмаларини шакллантириш чоралари ҳуқуқий асосга эга бўлиши натижасида мактабда конфликтларни бошқариш маданияти, мураса ва конструктив мулоқот компетенциялари ривожланади. Бу эса ўқувчилар ўртасидаги низоларнинг маъмурий-интизомий жазога айланиб кетиш ҳолатларини қисқартириш, буллинг ва зўравонликка нисбатан профилактик иммунитетни кучайтириш, шу орқали таълим муассасасида хавфсиз ва барқарор ижтимоий муҳитни қарор топтиришга хизмат қилади.